

Original paper

MUZEYLARDA NOMODDIY MADANIY MEROSNI KOMPLEKTLASH USLUBLARI

© D.U. Xamidova¹✉

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Miliy rassomlik va dizayn instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada O'zbekiston muzeylarida nomoddiy madaniy merosni komplektlash uslublari va ularni kelajak avlod uchun saqlash muammolari o'rganilgan. Shuningdek, nomoddiy madaniy meros muhofazasiga oid meyoriy-xuquqiy hujjatlar taxlil qilinib, muzeylar yordamida ularni targ'ib etish masalalari ko'rib chiqilgan. Mazkur muammolarning sabablari ham tadqiq etilgan.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi muzey amaliyotida nomoddiy madaniy meros (NMM)ni to'plash uslublarning mavjud yondashuvlarini tahlil qilish hamda ularning tasnifini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot, shuningdek, NMM obyektlarini muzey kolleksiyalariga kiritish uchun mezonlar, tamoyillar va strategiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan bo'lib, ularni mahalliy kontekst va xalqaro standartlar asosida baholaydi.

MATERIALLAR VA METODLAR: Asosiy material sifatida muzey fondlari, hisobotlar, shuningdek, NMMni saqlash va namoyish qilish jarayonlarini aks ettiruvchi YuNESKO nashrlari va ma'lumotlar bazalari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagilardan iborat: taqqoslamali-analitik usul; keys-tahlil (O'zbekiston, Rossiya va Fransiyadagi muzeylar misolida); muzey xodimlari bilan ekspert suhbatlari; ekspozitsiyalar va fond hujjatlarini kontent-tahlili.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, muzeylarda NMMni to'plash bo'yicha bir necha uslubiy yondashuvlar mavjud: hujjatli uslub — audio va video materiallarni (marosimlar, ertaklar, folklor) arxivlashtirishga urg'u beriladi; interaktiv uslub — nmm elementlarini jonli namoyishlar, mahorat darslari va installyatsiyalar orqali qayta yaratish; hududiy uslub — ma'lum bir hududga xos bo'lgan an'anaviy va etnografik materiallarga ustuvorlik beriladi; mavzuli uslub — muzeyning asosiy kontseptsiyasiga mos keluvchi nmm obyektlari tanlab olinadi (masalan, teatr, hunarmandchilik muzeyi va boshqalar).

Uslub tanlashga ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagilar ajratib ko'rsatildi: mutaxassislar mavjudligi, moliyalashtirish darajasi, an'ana egalari bilan hamkorlik, me'yoriy-huquqiy asoslar.

XULOSA: nomoddiy madaniy merosni muzeyda to'plash tizimli yondashuvni talab qiladi, bunda ilmiy ekspertiza, mahalliy hamjamiyatlarning ishtiroki va axloqiy me'yorlarga rioya etilishi muhimdir. To'plash uslublarning tipologiyasi muzeylarga o'z kolleksiyalarini strategik shakllantirish, NMMning haqiqiylikini saqlab qolish hamda interaktiv taqdimotlar

orqali tomoshabinlarni faol jalb etish imkonini beradi. Gibrid yondashuvlar esa muzeyni madaniy muloqotning jonli maydoniga aylantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, komplektlash, YUNESKO, reprezentativ ro'yxat, nomoddiy madaniy meros, qonun, deklaratsiya, omil, milliy qadriyat, an'ana, muzey, dastur.

Iqtibos uchun: Xamidova D.U. Muzeylarda nomoddiy madaniy merosni komplektlash uslublari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.334–341.

СТИЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В МУЗЕЯХ

© Д.У. Хамидова¹✉

¹Национальный институт изобразительного искусства и дизайна имени Камолиддина Бехзода, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассмотрены методы комплектования нематериального культурного наследия в музеях Узбекистана и проблемы их сохранения для будущих поколений. Также был проведен анализ нормативно-правовых актов по охране нематериального культурного наследия и рассмотрены вопросы их продвижения с помощью музеев. Также были исследованы причины этих проблем.

ЦЕЛЬ: анализ существующих подходов и разработка классификации стилей комплектования нематериального культурного наследия (НКН) в музейной практике. Исследование направлено на выявление критериев, принципов и стратегий отбора нематериальных объектов для включения в музейные коллекции, с учётом локального контекста и международных стандартов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основного материала были использованы данные музейных фондов, отчетов, а также публикации и базы данных ЮНЕСКО, отражающие процессы сохранения и демонстрации НКН. Методологическая база включает: сравнительно-аналитический метод; кейс-анализ (на примере музеев Узбекистана, России и Франции); экспертное интервью с музейными сотрудниками; контент-анализ экспозиций и фондовой документации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что существует несколько стилевых подходов к комплектованию НКН в музеях: документальный стиль — акцент на архивирование аудио- и видеоматериалов (обряды, сказания, фольклор); интерактивный стиль — ориентация на воспроизводство элементов нкн через живые представления, мастер-классы, инсталляции; региональный стиль — приоритет локальных традиций, этнографического материала, характерного для определённой территории; тематический стиль — выбор объектов НКН в соответствии с главной концепцией музея (музей театра, ремесел и т.п.).

Также выделены факторы, влияющие на выбор стиля: наличие специалистов, финансирование, уровень взаимодействия с носителями традиций, законодательная база.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музейное комплектование нематериального культурного наследия требует системного подхода, включающего научную экспертизу, участие местных сообществ и соответствие этическим нормам. Разработка типологии стилей комплектования позволяет музеям стратегически формировать свои коллекции, сохранять аутентичность НКН и повышать вовлеченность посетителей через интерактивные формы представления. Внедрение гибридных подходов также способствует динамичному развитию музейного пространства как живой платформы культурного диалога.

Ключевые слова: Узбекистан, комплектование, ЮНЕСКО, Репрезентативный список, нематериальное культурное наследие, закон, декларация, фактор, национальная ценность, традиция, музей, программа.

Для цитирования: Хамидова Д.У. Стили комплектования нематериального культурного наследия в музеях. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. 334–341.

STYLES OF ACQUISITION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN MUSEUMS

© Dilfuza U. Xamidova¹✉

¹Kamoliddin Behzod National Institute of Fine Art and Design, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the methods of acquisition of intangible cultural heritage in the museums of Uzbekistan and the problems of their preservation for future generations. An analysis of regulatory legal acts on the protection of intangible cultural heritage was also carried out and the issues of their promotion through museums were considered. The causes of these problems have also been investigated.

AIM: the purpose of this study is to analyze existing approaches and develop a classification of styles for intangible cultural heritage (ICH) acquisition in museum practice. The research aims to identify criteria, principles, and strategies for selecting intangible objects for inclusion in museum collections, taking into account local context and international standards.

MATERIALS AND METHODS: the primary materials included museum fund data, reports, as well as UNESCO publications and databases that reflect the processes of preserving and showcasing ICH. The methodological framework consists of: comparative-analytical method; case analysis (based on museums in Uzbekistan, Russia, and France); expert interviews with museum staff; and content analysis of exhibitions and archival documentation.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that there are several stylistic approaches to acquiring ICH in museums: documentary style — focuses on archiving

audio and video materials (rituals, folktales, folklore); interactive style — emphasizes the reproduction of ICH elements through live performances, workshops, and installations; regional style — prioritizes local traditions and ethnographic materials specific to a certain area; thematic style — involves the selection of ICH objects in accordance with the museum's central concept (e.g., museums of theatre, crafts, etc.).

The choice of style is influenced by several factors, including the availability of specialists, level of funding, interaction with tradition bearers, and legal framework.

CONCLUSION: museum acquisition of intangible cultural heritage requires a systematic approach that includes scholarly expertise, participation of local communities, and adherence to ethical standards. The development of a typology of acquisition styles enables museums to strategically form collections, preserve the authenticity of ICH, and enhance visitor engagement through interactive presentation formats. Hybrid approaches further contribute to the dynamic transformation of museums into vibrant platforms for cultural dialogue.

Keywords: Uzbekistan, acquisition, UNESCO, Representative list, intangible cultural heritage, law, declaration, factor, national value, tradition, museum, program.

For citation: Dilfuza U. Xamidova. (2025) 'Styles of acquisition of intangible cultural heritage in museums', *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp. 334–341. (In Uzbek).

So'nggi yillarda O'zbekistonda barcha sohalar qatori madaniyat rivojiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, O'zbekiston milliy madaniyatini yanada rivojlantirish, O'zbekistonning yangi tarixini yaratish, xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy saviyasi va bilimni oshirish, moddiy va nomoddiy madaniy meros obyektlarini asrab-avaylash hamda ommalashtirish, jahon madaniyati maydoniga faol integratsiyani olib kirish, madaniyat va san'at muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borish, istiqbolda yosh avlodga ma'naviy merosga bo'lgan hurmat hissiyatini mustahkamlash, madaniyat sohasi vakillarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [1].

O'zbekistonda etnografik muzeyshunoslik sohasining rivojiga ehtiyoj katta desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki moddiy merosni keyingi davrlarga oid kolleksiyalarni to'plov ishlarini yo'lga qo'yish, bir tizimga solish, hozirgi globallashtirish jarayonida yo'qolib borayotgan nomoddiy merosni muzeylashtirish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Ayniqsa, globalizatsiya jarayonida har bir xalqni milliy xususiyatlarini saqlab qolishda, ularni kelajak avlodga yetkazib berishda muzeyshunoslikning o'rnini nihoyatda katta. O'zbekiston muzeylarining qanday turida bo'lmasin, ekspozitsiya yaratishda etnografik predmetlardan foydalanilganini ko'rish mumkin. Ammo faqat sanoqli muzeylardagina etnografik kolleksiyalar mavjud. Ko'plab o'lkashunoslik, badiiy, tarix muzeylarida ular libos, uy-ro'zg'or buyumlari, mis buyumlar, zargarlik buyumlari kabi turlarga ajratilib kolleksiya shakllantiriladi.

Muzeylarda nomoddiy madaniy merosni komplektlash (jamlash, yig'ish, to'plash, saqlash) usullari alohida yondashuv va metodologiyani talab qiladi, chunki merosning moddiylashtirilgan shakllari (obyektlari) ko'pincha nomoddiy madaniyatning to'liq aksini anglatmaydi. Muzeylarda nomoddiy madaniy merosni komplektlashning asosiy usullari va yondashuvlari jumladan, ularning afzalliklari, muammolari va istiqbollari ko'rib chiqadigan bo'lsak, quyidagilarni ko'rsatib o'tish o'rinli bo'ladi.

Muzey fondlarini komplektlash muzey kolleksiyasini shakllantirish va to'ldirish uchun muzey ahamiyatiga ega bo'lgan obyektlarni aniqlash va yig'ishning maqsadli, tizimli jarayonidir. Fondlarni komplektlashni - muzeyning jamiyat va tabiatda sodir bo'layotgan jarayonlar va hodisalarni hujjatlashtirishning ijtimoiy funksiyasini amalga oshirish usuli sifatida ham ko'rib chiqilishi mumkin.

Fondlarni komplektlash muzey ishining zamonaviy nazariyasi va amaliyotining eng qiyin va kam rivojlangan muammolaridan biridir.

"Muzey fondlarini komplektlash" iborasi muzeyshunoslikda 1940-yillarning oxirida paydo bo'lgan va deyarli o'ttiz yil davomida "to'plash ishlari" atamasi bilan nomlangan. Faqat 1970-yillarda kolleksiya asta-sekin ilmiy komplektlash bilan almashtirila boshlandi. Ammo bu muammolarni kamaytirmadi. Shuning uchun komplektlashni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish, mavjud muammolarni o'rganishdan boshlanishi kerakligi ta'kidlandi[2].

Muzey fondlarini komplektlashning ilmiy konsepsiyasi muzeyning ixtisosligiga va uning muzey tarmog'idagi o'rniga muvofiq sotib olishning vazifalari, yo'nalishlari, shakllari va usullarini umumlashtirilgan tizimli tushunishni o'z ichiga oladi. U muzeyning maqsad va vazifalarini, shuningdek, sotib olish hujjatlarida qayd etilgan ma'lumotlar doirasi va miqdorini hisobga olgan holda kolleksiyalar uchun materiallarni tanlash mezonlarini belgilaydi.

Manbashunoslik tadqiqotlari, kolleksiyalar bilan ishlash, ekspozitsiyalar va ko'rgazmalar yaratish jarayonida fondlarni komplektlash rejalari tuziladi. Ular quyidagicha amalga oshiriladi:

5-10 yilga mo'ljallangan, istiqbolli;
joriy, ya'ni yillik.

Ular fond va ko'rgazma bo'limlari xodimlarining rejalashtirilgan so'rovlaridan iborat. Ushbu so'rovlar eng muhim, shoshilinch komplektlash vazifalarini hal qilishga say-harakatlarni jamlash uchun bir-biri bilan oldindan kelishilgan.

O'zbekiston muzeylari etnografik merosning faqatgina moddiy ko'rinishini saqlaydi. Nomoddiy madaniy merosni esa muzeylashtirish jarayoni kuzatilmaydi. Ammo dunyoning yetakchi yirik muzeylarida moddiy meros bilan birgalikda nomoddiy madaniy meros ham to'planib, ekspozitsiyalashtiriladi. Rossiya muzeylari tajribasida maktab yoshidagi bolalar uchun barcha muzeylar o'z (kvest)larini yaratganlar. Bu fanlarni o'zlashtirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda sayyohlar har bir mamlakatga tashrif buyurganda o'ziga xosligi, milliy ana'analari, qadriyatlarini, taomlariga qiziqishadi.

O'zbekiston muzeylarida asosan moddiy madaniyatga oid kolleksiyalar to'plangan.

Jahonning ko'plab muzeylari faoliyatida nomoddiy merosni ya'ni folklor, urf-odat, qadriyat, bayram, an'ana, marosimlarni moddiy ko'rinishga keltirish, konservatsiyalash va ekspozitsiyalashtirish jarayoniga katta e'tibor qaratiladi. O'zbekiston muzeylarida ham bu faoliyatni yo'lga qo'yish katta muammolardan biridir.

O'zbekiston etnografiyasini yaxlit tarzda namoyon etuvchi yuqorida sanab o'tilgan muammolarga yechim bo'luvchi etnografik muzey tashkil etish ayni kunda muzeyshunoslik oldida turgan dolzarb vazifalardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

Muzeylarda muzey shoulari, tomoshalari, etnografik ansambllarning chiqishlarga ega dasturlardan keng foydalanish bugungi kunda keng tarqalgan. Mazkur metod O'zbekiston muzeylari faoliyatida ham keng qo'llanilib kelmoqda.

Hozirgi kunda Etnografik muzey ekspozitsiyasi konteksti turli vositalar jumladan, janri sahnalar va rekonstruksiyalardan foydalangan holda ko'rgazma yaratish hamon dolzarb usullardan biri bo'lib qolmoqda, ammo katta e'tibor muzeylarda verbal kontekstualizatsiyaga va zamonaviy multimedia texnologiyalaridan foydalanishga qaratilmoqda[3]. Ayniqsa, diqqat bilan yondashilgan dizaynerlik ishlariga muhtoj, qiziqarli interyer dizayni va kolleksiyalarning interpetasiyasi vazifasidan kelib chiqqan holda ekspozitsiyani badiiy bezash jarayonini balansda ushlab lozim[4].

Doimiy ekspozitsiyada an'anaviy etnografik mavzuni namoyish etish (moddiy madaniyat predmetlarini ko'rsatish, hunarmandchilik texnologiyalarini namoyishi, folklor jamoalarini chiqishlari) bugungi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu kabi mavzularga o'qituvchilar, talabalar va maktab o'quvchilari guruh mashg'ulotlarini o'tkazish jarayonida faol murojaat qilishadi. Yakka tarzda tashrif buyuruvchilar ko'proq doimiy ekspozitsiyaga qiziqish bildiradi (odatda bolalari va mehmon do'stlariga ko'rsatishadi).

O'tgan davrlarda yashab o'tgan xalqlar madaniyatini (nafaqat moddiy madaniyat predmetlari va hunarmandchilik, balki marosimlar, folklor namoyishi) namoyish etish etnografik muzeylarda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bu kabi namoyishlarni zamonaviy muzey texnologiyalari asosida amalga oshirish mumkin[5].

Muzey biror hudud geografiyasi, etnografiyasini yaqqol ko'rsatib beruvchi barcha metodlarni o'z ekspozitsiyasida qo'llagan. Maketlashtirish, modellashtirish, tematik, komplektlash, ansambl metodlaridan hudud etnografiyasining o'ziga xos xususiyatlarini yaqqol ko'rsatib berishda foydalangan. Bu yechim muzey ekspozitsiyasini tomoshabin uchun qiziqarli bo'lishiga olib kelgan, ekspozitionerlarning keng imkoniyatlarini muzeyshunoslarga namoyish eta olgan, muzey ilmiy merosi rang-barangligini ochib bergan. Shu o'rinda albatta maketlashtirish, diorama, ansambl, kompleks metodlardan foydalanish o'rinlidir. Mavsumiy marosimlardan lola sayli, qovun sayli, hosil bayrami, shamol haydash, yomg'ir chaqirish (Sust xotin) kabi marosimlar ansambl, illyustrativ, shartli sahna metodlari hamda videolavhalar bilan to'ldirilgan holda yaratilishi ko'zlangan.

1. Ansambl metodi – bu ko'p sonli ayniqsa, etnografik muzeylardagi bosh metod hisoblanib, asosiy e'tibor intererni aks ettirishga qaratiladi. Mazkur metodning asosiy maqsadi – alohida tarixiy davrga oid predmetning maishiy muhitdagi o'rnini hujjatli asosda qayta tiklash va saqlash hisoblanadi[6].

2. Shartli sahna – muzeyda mavjud predmet va kolleksiyalar yordamida biror mavzu sahnasi yaratiladi. Ammo real voqeilik va faktlar aynan mazkur sahna bilan muvofiq bo'lmashligi mumkin. Muzey fond materiallaridan kelib chiqqan holda shartli tarzda umumlashma obraz yaratiladi. Masalan, muzeylashtirishda Shartli sahna metodi yordamida mulyajlar vositasidagi yaratilgan ko'rinish orqa fonda illyustrativ metod yordamidagi tasvirlar, turli ovozlari yordamida to'ldirilishini ko'rish mumkin.

3. Dioramma – tasvirni faqat deraza tomondan ko'rish imkonini beradi (uch tomonlama diorama alkov diorama deb ataladi). Uni yarim doira yoki to'rtburchak xona devoriga joylashtirish mumkin. Diorammalarni tabiiy muzeylarda ko'p uchratish mumkin, chunki ular panoramalar kabi katta maydonlarni talab qilmaydi. Dioramaning asosi bir tekislikdagi rasm-fon bo'lib, odatda ufqning to'liq doirasini qamrab olmaydigan muhitning «xarakterli» bo'limini namoyish etadi, tomoshabinga ekspozitsiyaga xuddi oyna orqali qaragandek taassurot uyg'otadi.

4. Kompleks metodi – majmuaviy uslub hisoblanib, muzey ekspozitsiyasi, ko'rgazma yaratishda mavzuga doir barcha predmet, vosita va shakllar yordamida umumlashma obraz, muhitni hosil qilishga qaratilgan metod-uslub hisoblanadi.

5. Illyustrativ metod – foto, illyustratsiya, tarixiy hujjat, bannerlardan foydalangan holda ekspozitsiya, ko'rgazma yaratish metodi.

6. Modellashtirish metodi – etnografik ixtisoslikdagi muzeylarda turarjoylar, biror obyekt, plantasiyalar, geografik muhitning ayni ko'rinishini kichraytirilgan masshtabda ifodalaydi. Konsepsiya (lotincha conceptio — majmua, tizim) — umumiy ma'noda sohaga oid qarashlar, tamoyillar tizimi, fakt va hodisalarni tushunish, anglash va izohlashning muayyan usuli, asosiy nuqtai nazar sifatida tushuniladi.

Xulosa qilib aytganda, nomoddiy madaniy meros obyektlari xalqning maishiy turmushidan tortib, an'anaviy madaniyati va san'atini, uning yuzaga kelish tarixi va muhitini qamrab oladi. Nomoddiy meros obyektlarini umrboqiyashtirishda ilmiy salohiyatga ega kishilar, shuningdek, muzeyshunoslar bir qator tadbirlarni amalga oshirib kelishmoqda. Muzeylar tarixiy va madaniy predmetlarni saqlash va namoyish etishdan tashqari, ijtimoiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni jamlagan obyektlarni ham saqlaydi va ommaga tadbir qiladi. YUNESKO tomonidan Parijda qabul qilingan nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to'g'risidagi xalqaro Konvensiya intensiv ilmiy munozaralarning natijasi va shu bilan birga harakat uchun qo'llanma bo'ldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Davlatova S.T. O'zbekiston moddiy madaniy merosini muhofaza qilishning huquqiy asoslari // «Muзейshunoslik XXI asrda: tadqiqotlar, ananalar va innovatsiyalar» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. 3-kitob. – Toshkent, 2023. – B. 440.
2. Решетников Н.И. Музей и комплектование кго собрания: Учебное пособие – М., 2005. – С.82.

3. Купина Ю. Этнографические коллекции в современном музее: размышления на заданные темы /Этнографические музеи сегодня. Антропологический форум. – № 6. – С.60-61.
4. Купина Ю. Этнографические коллекции в современном музее: размышления на заданные темы. – № 6. – Б.61.
5. Мельников И. Этнографические музеи сегодня/Антропологический форум № 6. – С.74.
6. Музееведение/Учебное пособие. – Владимир: Изд-во Владимирского государственного университета, 2010. – С. 97.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xamidova Dिल्фуза Улуғбек қизи**, mustaqil izlanuvchi, [**Хамидова Дилфуза Улуғбек кизи**, исследователь], [**Dilfuza U. Xamidova**, researcher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, Ташкент, улица Навои, дом 1], [address: 1 Navoi Street, Tashkent, Uzbekistan], Dilfuza.xamidova@list.ru